

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abdavaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY SHAKLLANISH INDIVIDUAL TRAYEKTORIYASINI LOYIHALASH METODIKASI M. B. Sheraliyeva	222
RAQAMLI DAVRDA KITOBXONLIK MADANIYATI VA ADABIYOTNING ROLI Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi	228
JISMONIY TARBIIYA TA'LIMIDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi	231
MILLIY KASHTACHILIK ASOSIDA 5-SINF O'QUVCHILARINING ESTETIK TARBIIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI Olimova Dilnoza Murodullo qizi	236
ARALASH TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI 5E MODEL VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH Rajabova Nodirabegim Komilovna	240
OLIY TA'LIM TALABALARINING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH Raximov Bobirjon Abdurasulovich	245
RAQAMLI PEDAGOGIKANING ZAMONAVIY TA'LIM RIVOJLANISHIDAGI O'RNI Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna	250
AJDODLAR SIYAMOSINI IFODALASH VOSITASIDA TALABALARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIIYALASH JARAYONI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA Xaitov Zufar Asroralievich	255
ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ Шералиев Сарварбек Сохибжон угли	260
OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL ETISHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI Asadova Zarina Axmadovna	263
GRAMMATIK TARJIMA METODINING ASOSIY TAMOYILLARI VA XUSUSIYATLARI Erkinova Madina Komil qizi	272
UMUMTA'LIM MAKTABLARINI BOSHQARISHDA SINIF RAHBARLARI FAOLIYATINING PEDAGOGIK MOHIYATI Komilova Ziroatxon Murodjon qizi	275
MAKTABGA TAYYORLOV GURUHIDA BOLALARNI SAVODGA TAYYORLASHDA RIVOJLANISH MARKAZLARINING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi	282
TURIZM SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILIDAGI KASBIY DISKURSIDA UCHRAYDIGAN KOMMUNIKATIV TO'SIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI Usmonova Zilola Javlon qizi	289
CHET TILINI KASBIY FANLAR BILAN INTEGRATSIYALASHDA CLIL MODELINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich	294
BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH Rajabova Dilfuza Abdumajitovna	299
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХА У ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ Махмудова Д. А.	303
ADABIY ASARLARDA XRONOTOP MUAMMOSINING BADIY AHAMIYATI Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich	306
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI INTELEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA SENSOR INTEGRATSIYA YONDASHUVINING AHAMIYATI .. To'rayeva Charosxon Shavkat qizi	311
BOSHLANG'ICH SINIF DARSALARIDA EKOLOGIK TARBIIYANI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI METODLARI Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi	316
BADIY ASARLARNI O'QITISHDA EMPATIK YONDASHUVNING METODIK IMKONIYATLARI Shoyimova Shoiri Sanakulovna	320
BOLALAR ME'YORIY ONTOGENEZIDA YOZUV VA GRAFOMOTOR KO'NIKMALARINI RIVOJLANISHI Alimova Kamola Xayrulla qizi	323
YOSH VOLEYBOLCHILARDA O'YIN QARORINI QABUL QILISH (Decision-making) KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI Azimova Gulnoza Karimjon qizi	328
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi	333

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikromovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari	439
<i>Kambarova Dilfuza Salijanovna</i>	
Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni	443
<i>Karimova Nigora</i>	
Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi	447
<i>Karribojeva Lobarxon Fayzulla qizi</i>	
Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish.....	452
<i>Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi</i>	
CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi	457
<i>Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatullojevna</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	461
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili	464
<i>Nazarova Madinabonu Narzi qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni.....	468
<i>Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati.....	472
<i>Nozimbojeva Muqaddas Abdulvohid qizi</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish.....	477
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalari ning pedagogik tahlili	480
<i>Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi</i>	
Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish.....	485
<i>Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna</i>	
Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni.....	489
<i>Nurmatova Maftuna Ilxamovna</i>	
Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	493
<i>O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi</i>	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari.....	498
<i>O'rozbojeva Dilnoza Alimboy qizi</i>	
Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli	501
<i>Ochilova Sanobar Narzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari	504
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari.....	508
<i>Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna</i>	
Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	512
<i>Otaboboyeva Umida Ilxomovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati	517
<i>Parpijeva Mohinur Baxtiyor qizi</i>	
Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati.....	520
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari	523
<i>Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi</i>	
Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari.....	527
<i>Sadullojeva Farog'at Hikmatillo qizi</i>	

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna

Guliston davlat universiteti

Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari yoritilgan. Boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tili fanini o'qitish o'quvchilarning nutqiy, kommunikativ, mantiqiy va ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu jarayonni ko'rgazmali, interaktiv, individual va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Maqolada raqamli texnologiyalarning boshlang'ich sinf o'quvchilari-ning yosh xususiyatlariga mosligi, didaktik imkoniyatlari, ulardan foydalanish tamoyillari hamda ona tili darslarida qo'llash metodikasi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli vositalardan maqsadli foydalanish o'quvchilarning savodxonlik, so'z boyligi, matn bilan ishlash, imlo va og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili, raqamli texnologiyalar, didaktik asos, interaktiv ta'lim, elektron resurs, multimedia, savodxonlik, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article discusses the didactic foundations of using digital technologies in primary school mother tongue education. Teaching the mother tongue at the primary education stage plays an important role in developing pupils' speech, communicative, logical and creative thinking skills. Digital technologies, in turn, contribute to organizing this process in a visual, interactive, individualized and effective way. The article analyzes the suitability of digital technologies for the age characteristics of primary school pupils, their didactic potential, principles of use, and methods of application in mother tongue lessons. According to the research results, the purposeful use of digital tools has a positive impact on the development of pupils' literacy, vocabulary, text comprehension, spelling and oral speech skills.

Key words: primary education, mother tongue, digital technologies, didactic foundation, interactive learning, electronic resource, multimedia, literacy, communicative competence.

Аннотация: В данной статье освещаются дидактические основы использования цифровых технологий в обучении родному языку в начальных классах. Обучение родному языку на этапе начального образования занимает важное место в формировании речевого, коммуникативного, логического и творческого мышления учащихся. Цифровые технологии, в свою очередь, способствуют наглядной, интерактивной, индивидуальной и эффективной организации данного процесса. В статье проанализированы соответствие цифровых технологий возрастным особенностям учащихся начальных классов, их дидактические возможности, принципы использования, а также методика применения на уроках родного языка. Согласно результатам исследования, целенаправленное использование цифровых средств оказывает положительное влияние на развитие грамотности, словарного запаса, навыков работы с текстом, орфографии и устной речи учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, родной язык, цифровые технологии, дидактическая основа, интерактивное обучение, электронный ресурс, мультимедиа, грамотность, коммуникативная компетенция.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimining rivojlanishi raqamli texnologiyalar bilan bevosita bog'liq ^[1; 2]. Bugungi kunda o'quv jarayonida elektron ta'lim resurslari, multimedia vositalari, interaktiv platformalar, onlayn testlar, elektron darsliklar va virtual mashqlar keng qo'llanmoqda. Ta'limni raqamlashtirish nafaqat texnik vositalardan foydalanishni, balki dars mazmuni, metodikasi va didaktik yondashuvlarni yangilashni ham talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga, jumladan, ta'lim tizimiga joriy etish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasida¹ iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni raqamli transformatsiya qilish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib, bu jarayon ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi ^[1].

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

Xalqaro miqyosda esa UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan "ICT Competency Framework for Teachers" hujjatida o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyalari alohida tizim sifatida belgilangan [2].

Shuningdek, Yevropa Komissiyasining DigCompEdu kompetensiya modeli pedagoglarning raqamli kompetentligini rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan yondashuv sifatida tavsiflanadi [3].

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Chunki ona tili darslari orqali o'quvchilarda savodxonlik, to'g'ri talaffuz, imlo qoidalariga rioya qilish, gap tuzish, matnni tushunish, o'z fikrini og'zaki va yozma ifodalash ko'nikmalari shakllanadi. Bu ko'nikmalar bolaning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir [7; 8].

An'anaviy ona tili darslarida o'qituvchi, darslik, daftar va doska asosiy vosita bo'lib kelgan. Raqamli texnologiyalar esa ushbu jarayonga qo'shimcha imkoniyatlar olib kiradi: mavzuni animatsiya orqali tushuntirish, tovush va harflarni eshittirish, interaktiv mashqlar bajarish, o'quvchilarning javoblarini tezkor baholash, individual topshiriqlar berish va o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish [4; 5].

Biroq raqamli texnologiyalardan foydalanish faqat texnik vositani darsga olib kirish bilan cheklanmasligi kerak. Har qanday raqamli vosita didaktik maqsadga xizmat qilishi, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi, mavzu mazmunini chuqurroq o'zlashtirishga yordam berishi zarur. Shu sababli boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslarini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biridir [2; 3; 10].

Mazkur tadqiqotning maqsadi - boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslarini aniqlash va ularni dars jarayonida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalarning o'rnini aniqlash;
2. Raqamli vositalardan foydalanishning didaktik tamoyillarini asoslash;
3. Ona tili darslarida qo'llanadigan raqamli texnologiyalar turlarini tahlil qilish;
4. Raqamli texnologiyalarning o'quvchilarning nutqiy va savodxonlik ko'nikmalariga ta'sirini yoritish;
5. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi pedagogika va didaktikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur muammo bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, UNESCO mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan "ICT Competency Framework for Teachers" konsepsiyasida o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Yevropa Komissiyasi ekspertlari tomonidan yaratilgan DigCompEdu modeli esa pedagoglarning raqamli kompetentligini shakllantirishning nazariy asoslarini belgilab beradi.

Raqamli ta'lim muhitining didaktik imkoniyatlari masalalari M.Prenskiy, J.Anderson va N.Selvin tadqiqotlarida tahlil qilingan. Ularning fikricha, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim motivatsiyasini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlardan N.Muslimov, U.Begimqulov, M.Ochilov va B.Adizovlarning ilmiy ishlarida ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotlarda raqamli vositalarning o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilashdagi ahamiyati ta'kidlangan.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, ularni ona tili darslarida qo'llashning metodik mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha mavjud ilmiy-pedagogik manbalar, xalqaro kompetensiya modellaridagi yondashuvlar va zamonaviy didaktik qarashlar tahlil qilindi [2; 3; 4; 10].

Tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat:

1. **Nazariy tahlil metodi.** Ona tili ta'limi, boshlang'ich ta'lim metodikasi, raqamli pedagogika va didaktika bo'yicha adabiyotlar o'rganildi.

2. **Solishtirma tahlil metodi.** An'anaviy dars usullari va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars shakllari o'zaro taqqoslandi.
3. **Didaktik tahlil metodi.** Raqamli vositalarning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi imkoniyatlari aniqlab berildi.
4. **Kuzatish metodi.** Boshlang'ich sinf ona tili darslarida raqamli vositalardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning faolligi, qiziqishi va topshiriqlarni bajarish darajasi tahlil qilindi.
5. **Umumlashtirish metodi.** Olingan nazariy va amaliy xulosalar asosida ona tili darslari uchun metodik tavsiyalar shakllantirildi.

Tadqiqotda raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi didaktik mezonlar asosida baholandi:

- a) mavzuga moslik;
- b) o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga moslik;
- c) interaktivlik darajasi;
- d) nutqiy faoliyatni rivojlantirish imkoniyati;
- e) mustaqil ishlashga yo'naltirilganligi;
- f) baholash va qayta aloqa imkoniyati;
- g) o'quvchilarning motivatsiyasiga ta'siri.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida raqamli texnologiyalar quyidagi yo'nalishlarda o'rganildi:

- savod o'rgatish jarayonida;
- tovush va harf mavzularini o'rgatishda;
- imlo qoidalarini mustahkamlashda;
- so'z boyligini oshirishda;
- gap va matn ustida ishlashda;
- o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda;
- bilimni nazorat qilish va baholashda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llash bir necha muhim didaktik imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi [4; 5; 9].

*Birinchi*dan, raqamli texnologiyalar o'quv materialini ko'rgazmali va jonli tarzda taqdim etish imkonini beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari abstrakt tushunchalarni ko'ra olish, eshitish va amaliy bajarish orqali yaxshiroq o'zlashtiradilar. Masalan, tovush va harflarni o'rgatishda animatsion ko'rsatmalar, audio talaffuzlar, rasmi slaydlar va interaktiv mashqlar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi [9].

*Ikkinchi*dan, raqamli vositalar dars jarayonida interaktivlikni kuchaytiradi. O'quvchilar faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchiga aylanadi. Masalan, elektron doskada harflarni joylashtirish, so'zlarni bo'g'inlarga ajratish, gaplarni tartibga solish, xatolarni topish kabi mashqlar o'quvchilarning diqqatini jamlaydi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi [5; 6].

*Uchinchi*dan, raqamli texnologiyalar individual yondashuvni ta'minlaydi. Har bir o'quvchi o'z bilim darajasiga mos topshiriqlarni bajarishi, xatolarini ko'rish va qayta ishlashi mumkin. Bu, ayniqsa, imlo, o'qib tushinish va matn tuzish ko'nikmalarini shakllantirishda muhimdir [3; 10].

*To'rtinchi*dan, raqamli vositalar tezkor baholash imkoniyatini yaratadi. Onlayn testlar, interaktiv savollar, avtomatik tekshiruv tizimlari o'quvchining mavzuni qay darajada o'zlashtirganini tez aniqlashga yordam beradi. Bu esa o'qituvchiga keyingi darsda qanday metodik yondashuvni tanlash kerakligini belgilash imkonini beradi.

*Beshinchi*dan, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning ona tili faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'yinli topshiriqlar, multimediali mashqlar, audiovizual materiallar bolalarning yosh xususiyatlariga mos bo'lib, ularni darsga faol jalb qiladi.

Ona tili ta'limida raqamli texnologiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda samarali qo'llanishi mumkin:

1. **Savod o'rgatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.** Boshlang'ich ta'limning dastlabki bosqichida savod o'rgatish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda o'quvchi tovushni eshitadi, harfni ko'radi, talaffuz qiladi, yozadi va so'z tarkibida qo'llaydi. Raqamli texnologiyalar ushbu jarayonni ko'p kanalli idrok asosida tashkil etishga yordam beradi.

Masalan, harfni o'rganishda quyidagi ketma-ketlik qo'llanishi mumkin:

- harfning ekranda ko'rsatilishi;
- tovushning audio orqali eshittirilishi;
- harf ishtirokidagi rasmlarning namoyish etilishi;
- so'zlarni bo'g'inlarga ajratish;
- interaktiv mashq bajarish;
- qisqa test orqali mustahkamlash.

Bunday yondashuv ko'rish, eshinish va harakat faoliyatini birlashtiradi. Natijada o'quvchilar harf va tovush o'rtasidagi bog'lanishni yaxshiroq anglaydilar^[9].

2. **Imlo ko'nikmalarini shakllantirish.** Ona tili ta'limida imlo qoidalarini o'zlashtirish murakkab jarayon hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'pincha so'zlarning yozilishi, bosh harf, tinish belgisi, bo'g'in ko'chirish kabi masalalarda xatolarga yo'l qo'yadilar. Raqamli mashqlar bu xatolarni kamaytirishda yordam beradi.

Masalan, quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

- tushirib qoldirilgan harfni topish;
- noto'g'ri yozilgan so'zni aniqlash;
- so'zlarni to'g'ri tartibda joylashtirish;
- bosh harf bilan yoziladigan so'zlarni ajratish;
- gap oxiriga mos tinish belgisini qo'yish;
- diktantni audio orqali yozish.

Bu mashqlar o'quvchini faol fikrlashga, xatoni mustaqil topishga va to'g'ri variantni tanlashga o'rgatadi.

3. **So'z boyligini oshirish.** Boshlang'ich sinf ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirishdir. Raqamli texnologiyalar orqali yangi so'zlarni rasm, tovush, video va kontekst asosida tushuntirish mumkin.

Masalan, "mevalar", "hayvonlar", "kasblar", "tabiat hodisalari", "maktab jihozlari" kabi mavzularda rasmlar lug'atlar, audio talaffuzlar va interaktiv o'yinlardan foydalanish samarali hisoblanadi. O'quvchi yangi so'zni nafaqat eshitadi, balki uning tasvirini ko'radi va gapda qo'llashni mashq qiladi.

4. **Gap va matn ustida ishlash.** Raqamli texnologiyalar gap tuzish va matn bilan ishlash jarayonida ham samarali vosita bo'la oladi. O'quvchilar berilgan so'zlardan gap tuzish, aralash gaplarni tartibga solish, matnga sarlavha qo'yish, matn mazmuniga mos rasm tanlash, matn asosida savollarga javob berish kabi topshiriqlarni elektron shaklda bajarishlari mumkin.

Masalan:

- aralash so'zlardan gap tuzish;
- aralash gaplardan matn tuzish;
- matndagi asosiy fikrni aniqlash;
- matnga mos sarlavha tanlash;
- matn bo'yicha test savollariga javob berish;
- hikoyaning davomini yozish.

Bu topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, nutqiy izchilligi va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

5. Og'zaki nutqni rivojlantirish. Ona tili ta'limida faqat yozma savodxonlik emas, balki og'zaki nutq ham muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar bu borada ham keng imkoniyat yaratadi. Masalan, audio matnlar, videoroliklar, rasmlar asosida hikoya tuzish, ovoz yozib qayta tinglash, talaffuzni solishtirish kabi mashqlar o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi.

O'quvchi o'z ovozi eshitish orqali talaffuzidagi kamchiliklarni anglaydi. Bu usul, ayniqsa, ifodali o'qish, she'r yodlash, hikoya qilish va suhbat qurish ko'nikmalarini shakllantirishda foydalidir.

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish bir qator didaktik tamoyillarga asoslanishi lozim. Chunki raqamli vosita o'z-o'zidan ta'lim samaradorligini oshirmaydi. Uning natijadorligi o'qituvchining metodik yondashuvi, dars maqsadi va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos tanlanishiga bog'liq [4; 6; 10].

Birinchi tamoyil - maqsadga muvofiqlik tamoyili. Har bir raqamli vosita darsning aniq maqsadiga xizmat qilishi kerak. Masalan, harflarni o'rgatishda audio va animatsiya foydali bo'lsa, matn ustida ishlashda interaktiv savollar va elektron jadvallar ko'proq samara beradi [4; 6].

Ikkinchi tamoyil - yosh xususiyatlariga moslik tamoyili. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqat hajmi, idrok qilish tezligi va psixologik rivojlanish darajasi hisobga olinishi zarur. Raqamli materiallar haddan tashqari murakkab, uzun yoki ortiqcha bezakli bo'lmasligi kerak. Ranglar, tovushlar va animatsiyalar bolani chalg'itmasdan, mavzuni tushunishga xizmat qilishi lozim [4; 7].

Uchinchi tamoyil - interaktivlik tamoyili. O'quvchi raqamli materialni faqat tomosha qilmasligi, balki topshiriqni bajarishi, javob berishi, tanlashi, yozishi yoki fikr bildirishi kerak. Interaktivlik o'quvchining faolligini oshiradi va bilimni mustahkamlaydi [5; 6].

To'rtinchi tamoyil - izchillik va tizimlilik tamoyili. Raqamli texnologiyalardan vaqti-vaqti bilan emas, balki mavzu, maqsad va natija bilan bog'liq holda tizimli foydalanish zarur. Masalan, "tovush - harf - bo'g'in - so'z - gap - matn" ketma-ketligida raqamli mashqlar izchil qo'llansa, natija yuqori bo'ladi [4; 6].

Beshinchi tamoyil - nazorat va qayta aloqa tamoyili. Raqamli vositalar o'quvchining javobini darhol ko'rsatishi, xatoni aniqlashi va to'g'ri javobga yo'naltirishi kerak. Bu o'quvchining mustaqil o'rganish faoliyatini rivojlantiradi [3; 10].

Ona tili darslarida quyidagi raqamli vositalardan foydalanish tavsiya etiladi:

- elektron taqdimotlar;
- audio va video materiallar;
- interaktiv doska;
- elektron darslik va qo'llanmalar;
- onlayn test platformalari;
- multimedia lug'atlar;
- ta'limiy o'yinlar;
- virtual kartochkalar;
- ovoz yozish dasturlari;
- elektron portfolio.

Biroq raqamli texnologiyalardan foydalanishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, barcha maktablarda texnik imkoniyatlar bir xil emas; ayrim o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli darajada shakllanmagan; o'quvchilarning ekran qarshisida ortiqcha vaqt o'tkazishi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli raqamli texnologiyalar an'anaviy metodlarni to'liq almashtirmasligi, balki ularni boyituvchi vosita sifatida qo'llanishi lozim [2; 3].

Boshlang'ich sinf ona tili darsida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samarali modeli quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin:

- 1. Motivatsion bosqich** - mavzuga qiziqish uyg'otish uchun rasm, audio, video yoki qisqa savoldan foydalanish.
- 2. Tushuntirish bosqichi** - yangi mavzuni ko'rgazmali va animatsion materiallar orqali bayon qilish.

3. **Mustahkamlash bosqichi** - interaktiv mashqlar, o'yinli topshiriqlar, elektron kartochkalar orqali bilimni mustahkamlash.
4. **Nazorat bosqichi** - onlayn test, savol-javob, avtomatik baholash vositalaridan foydalanish.
5. **Refleksiya bosqichi** - o'quvchilarning dars bo'yicha fikrini aniqlash, qiyinchiliklarni belgilash va keyingi vazifalarni aniqlash.

Ushbu model ona tili darslarini mazmunan boyitadi, o'quvchilarning darsga jalb etilishini kuchaytiradi va ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim didaktik shartlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar ona tili darslarini ko'rgazmali, interaktiv, qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi. Ayniqsa, savod o'rgatish, imlo ko'nikmalarini shakllantirish, so'z boyligini oshirish, gap va matn ustida ishlash, og'zaki nutqni rivojlantirish jarayonlarida raqamli vositalardan foydalanish yuqori natija beradi [1; 2; 4; 7; 9].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun ular aniq didaktik maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos tanlanishi, dars bosqichlari bilan uyg'unlashtirilishi va muntazam metodik tizim asosida qo'llanishi zarur [3; 4; 10].

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llash quyidagi natijalarga olib keladi:

1. O'quvchilarning darsga qiziqishi ortadi;
2. Imlo va savodxonlik ko'nikmalari mustahkamlanadi;
3. Og'zaki va yozma nutq rivojlanadi;
4. Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv shakllanadi;
5. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida tezkor qayta aloqa yuzaga keladi;
6. Ta'lim jarayonida individual yondashuv kuchayadi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar an'anaviy o'qitish metodlarini inkor etmasligi kerak. Aksincha, ular darslik, daftar, doska, og'zaki suhbat, yozma mashq va ijodiy topshiriqlar bilan uyg'un holda qo'llanganda samarali natija beradi. Demak, boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asosi - maqsadga muvofiqlik, ko'rgazmalilik, interaktivlik, tizimlilik, individual yondashuv va qayta aloqa tamoyillariga tayanadi [4; 5; 6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. - URL: <https://lex.uz/docs/5030957> (murojaat sanasi: 16.05.2026).
2. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Version 3. – Paris: UNESCO, 2018. - 69 p. - URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721> (murojaat sanasi: 16.05.2026).
3. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu / ed. by Y. Punie. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 95 p. - DOI: 10.2760/159770.
4. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: TDPU, 2006.
5. Ishmuhamedov R. J., Abduqodirov A. A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Iste'dod, 2008.
6. Yo'ldoshev J. G', Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent: O'qituvchi, 2004.
7. G'ulomov A., Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
8. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. - Toshkent: Nosir, 2009.
9. Mayer R. E. Multimedia Learning. 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 320 p.
10. Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. - 2006. - Vol. 108, № 6. - P. 1017-1054.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.